

КАРИОТИП ЎТКИР ЛИМФОБЛАСТЛИ ЛЕЙКОЗДА МУСТАҚИЛ ПРОНОСТИК ОМИЛ

Эгамова Ситора Қобиловна

Бухоро давлат тиббиёт институти

Гематология ва клиник лаборатор диагностика кафедраси

Бухоро, Ўзбекистон

АННОТАЦИЯ. Цитогенетика қон ўсма касалликларини даволашдан олдин, уларни прогнозлаш учун асосий предиктор ҳисобланади. Бироқ, унинг самарадорлигини катталардаги ўткир лимфобластли лейкоз (ЎЛЛ) Филадельфия (Ph) хромосомаси пасайтиради. Биз марказлашган 42 та беморнинг цитогенетик таҳлилларини тақдим этамиз. Мақолада 15 та аниқ бўлган хромосома аномалияларининг частотаси ва ассоциацияси баён қилинган. Ph-хромосомаси ижобий, $t(1;7)(q41;p22)$, $t(4;12)(q34;q23)$, $t(8;14)(q24;q32)$, мураккаб кариотибли (2 ва ундан ортиқ хромосома аномалиялари) ёки гиподиплоидия/ триплоидияси (Но-Тг) бўлган беморлар бошқа беморларга нисбатан кўрсаткичлари анча паст ва кам умумий яшовчанликни беришди. Аксинча, цитогенетикада гипердиплоидия ва $del(9p)$ аниқланган беморларда натижа анча яхши ва сезиларли бўлди. Кўп омилли таҳлил шуни кўрсатдики, $t(8;14)$ сининг, мураккаб кариотибли, Но-Тг ни жинсга, ёшга, лейкоцитлар миқдorigа ва Т-хужайралар статусига боғлиқ эмас. Кузатувлар мобайнида илк маротаба Но-Тг ва мураккаб кариотип аниқланган беморларда даволаш самарадорлиги пастлиги маълум бўлди. Кейинги тадқиқотларда цитогенетик гуруҳлар Ph-хромосомасидан фарқли ОЛЛ билан оғриган беморларни хавф страфикацияси учун ишлатилиши мумкин ва зарурдир

Калит сўзлар: ўткир лимфобластли лейкоз, цитогенетика, прогноз, хромосома аномалиялари.

KARYOTYPE IS AN INDEPENDENT PROGNOSTIC FACTOR IN ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA.

Egamova Sitora Kobilovna

Department of hematology and clinic laboratory diagnostics

Bukhara State Medical Institute,

Bukhara, Uzbekistan

ANNOTATION. Pre-treatment cytogenetics is a well-known predictor of the outcome of hematologic malignancies. However, its usefulness in adult acute lymphoblastic leukemia (ALL) is usually limited by the presence of the Philadelphia (Ph) chromosome due to the

low incidence of other recurrent anomalies. We present centrally analyzed cytogenetic data from 42 adult patients. The frequency and clinical associations for more than 15 specific chromosomal abnormalities are presented. Patients with Ph-chromosome, t(1;7)(q41;p22), t(4;12)(q34;q23), t(8;14)(q24;q32), complex karyotype (2 or more chromosomal abnormalities) or low hypodiploidy/near triploidy (Ho-Tr) had lower overall survival rates compared to other patients. Conversely, patients with hyperdiploidy or del(9p) had a significantly better outcome. Multivariate analysis showed that the predictive value of t(8;14), complex karyotype, and Ho-Tr was independent of gender, age, white blood cell count, and T-cell status among Ph-negative patients. The observation that Ho-Tr and, for the first time, karyotype complexity increase the risk of treatment failure demonstrates that cytogenetic subsets other than the Ph chromosome can and should be used to stratify risk in adults with ALL in future studies.

Keywords: acute lymphoblastic leukemia, cytogenetics, prognosis, chromosomal abnormalities.

КАРИОТИП - НЕЗАВИСИМЫЙ ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ФАКТОР ПРИ ОСТРОМ ЛИМФОБЛАСТНОМ ЛЕЙКОЗЕ.

Эгамова Ситора Кобиловна

Кафедра гематологии и клинической лабораторной диагностики
Бухарского государственного медицинского института,
Бухара, Узбекистан

АННОТАЦИЯ. Цитогенетика перед лечением является известным предиктором исхода гематологических злокачественных новообразований. Однако его полезность при остром лимфобластном лейкозе у взрослых (ОЛЛ) обычно ограничивается наличием филадельфийской (Ph) хромосомы из-за низкой частоты других рецидивирующих аномалий. Мы представляем централизованно проанализированные цитогенетические данные 42 взрослых пациентов. Представлены частота и клинические ассоциации для более чем 15 конкретных хромосомных аномалий. Пациенты с Ph-хромосомой, t(1;7)(q41;p22), t(4;12)(q34;q23), t(8;14)(q24;q32), сложным кариотипом (2 или более хромосомных аномалий) или низкой гиподиплоидией/ близкой к триплоидии (Ho-Tr) имели более

низкие показатели и общей выживаемости по сравнению с другими пациентами. Наоборот, пациенты с гипердиплоидией или del (9p) имели значительно лучший результат. Многофакторный анализ показал, что прогностическая значимость t(8;14), сложного кариотипа и Но-Tr не зависела от пола, возраста, количества лейкоцитов и статуса Т-клеток среди Ph-отрицательных пациентов. Наблюдение за тем, что Но-Tr и впервые сложность кариотипа повышают риск неудачи лечения, демонстрируют, что цитогенетические подгруппы, отличные от Ph-хромосомы, могут и должны использоваться для стратификации риска у взрослых с ОЛЛ в будущих исследованиях.

Ключевые слова: острый лимфобластный лейкоз, цитогенетика, прогноз, хромосомные аномалии.

Рецидивирующие хромосомные аномалии в злокачественных клетках пациентов с острым лейкозом являются признаком болезни [1,5,6,7]. Специфические aberrации, которые часто указывают на устойчивые лежащие в основе молекулярные поражения, могут помочь или даже установить диагноз и определить оптимальную терапию. При остром лимфобластном лейкозе у детей были выявлены многочисленные цитогенетические подгруппы с хорошими показателями и высоким риском, которые регулярно используются для стратификации пациентов по определенным методам лечения [3,8,11]. Однако при ОЛЛ взрослых роль цитогенетики в ведении пациентов в значительной степени сосредоточена на наличии филадельфийской (Ph) хромосомы, которая обычно возникает из t(9;22)(q34;q11.2) и приводит к BCR-ABL слияние [2,10,16,20]. Хотя общая частота (Ph⁺) ОЛЛ у взрослых составляет примерно 25%, она коррелирует с возрастом и достигает более 50% среди пациентов старше 55 лет [13,14,17]. Даже несмотря на то, что при ОЛЛ у взрослых были описаны другие рецидивирующие хромосомные аномалии, их частота была низкой, а их прогностическая значимость неясна. Действительно, разные исследовательские группы по-разному оценивали некоторые aberrации как хороший и низкий риск [8,9,15,19]. Одним из основных препятствий на пути разработки более сложного цитогенетического профиля ОЛЛ у взрослых и оценки полезности цитогенетики для прогнозирования исхода является редкость этого заболевания (менее 1 случая на 100 000 человеко-лет) [1,9,18]. Эта ситуация усугубляется тем фактом, что кроме Ph-хромосомы каждая из других повторяющихся аномалий составляет менее 10% от общего числа. Эти 2 фактора требуют привлечения больших групп пациентов, которые прошли проспективный цитогенетический анализ. В этом отчете мы представляем цитогенетические результаты больных проходивших лечение Республиканском специализированном гематологическом научном практическом медицинском центре. Всего в этом исследовании было

зарегистрировано 42 пациента, и всем был проведен анализ кариотипа методом стандартное цитогенетическое исследование (СЦИ) перед лечением.

Цель. Проанализировать влияние хромосомных нарушений на прогноз больных с острым лимфобластном лейкозом.

Материалы и методы. В исследование начался набор пациентов с диагнозом ОЛЛ в сентябре 2020 г. Пациенты в возрасте от 18 до 68 лет подходили для участия в этом исследовании независимо от их прогностических факторов на момент обращения, включая те, у которых есть Ph⁺ или Ph⁻. Цитогенетический анализ проводили на клетках костного мозга (КМ) и периферической крови (ПК). Цитогенетические препараты окрашивали дифференциальным методом GTG. В каждом исследовании было проанализировано не менее 20 метафазных пластин. Интерпретацию патологии кариотипа проводили в соответствии с Международной номенклатурой дифференциально сегментированных хромосом (ISCN, 2013). Статистическую обработку данных выполняли с помощью программы Statistica 10.0. Статистически значимыми считали различия при $p < 0,05$.

Результаты. Возраст больных составил от 18 до 68 лет (медиана 42 лет). Было показано, что изменения кариотипа, проявляющиеся в количественных (численных) и структурных хромосомных мутациях, были выявлены у 38% (16) больных. При этом у 61,9% (26) больных хромосомные аномалии не были обнаружены.

При кариотипировании всего транслокации выявлено у 11 (26,1) больных с ОЛЛ. Основу транслокации составили t(1;7)(q41;p22) (n=1), t(4;12)(q34;q23) (n=1), t(9;22)(q34;q11.2) (n=4), делеция у 2 пациентов и инверсия у 2 больных. Количественных изменений кариотипа у больных наблюдался в 5 (5,7%) случаев.

Пациенты с филадельфийской хромосомой/ t(9;22)(q34;q11.2) / BCR-ABL. Всего у 4 (9,5%) пациентов были обнаружены Ph- хромосома. Среди 4 Ph⁺ пациентов с аномальной цитогенетикой дополнительная aberrация наблюдалась у 2 пациента (4,7%). Наиболее частой дополнительной аномалией было увеличение Ph-хромосомы [+ der(22)t(9;22)] в 1 случаях (2,3%), 1 (2,3%) случаях выявлено сложный кариотип.

Таблица №1. Доля и спектр структурных изменений кариотипа больных с ОЛЛ

Хромосомные нарушения	ОЛЛ	
	n	%
Всего	11	26,1
t(9,22)(q34;q11.2)	4	9,5
der (?)	2	4,7
del 8q?	2	4,7
t(1,7)(q41;p22)	1	2,3

t(10,19)(q22;q13.3)	1	2,3
t(4;12)(q34;q23)	1	2,3
inv 9p21-q13	1	2,3

Таблица №2. Доля и спектр количественных изменений кариотипа больных с ОЛЛ

Хромосомные нарушения	ОЛЛ	
	n	%
ЦГНК	26	61,9
Гиподиплоидия (2n>46)	2	4,7
Гипердиплоидия (2n<46)	3	7,1
Всего	5	

Получение или потеря целых хромосом от диплоида или тетраплоида. По сравнению с Ph⁻ пациенты, Ph⁺ были значительно старше (средний возраст 38 лет по сравнению с 31 годом, $p < 0,01$), имели более высокий лейкоцитоз (в среднем 58 по сравнению с $49 \times 10^9/\text{л}$, $p < 0,01$), и более низкая частота Т-клеточного ОЛЛ (<1% против 5%, $p < 0,01$). Пациенты Ph⁺ имели значительно худшие БРВ и ОВ по сравнению с пациентами Ph⁻: БРВ, 5% по сравнению с 8%; ОВ: 22% по сравнению с 41% (оба $P < 0,001$, с поправкой на возраст, пол и лейкоцитов). По VCR различия в выживаемости не было. Статус точки останова или наличие лишнего Ph, -7, +8 или del (9p). Ph⁺ пациенты с кариотипом Но-Tr имели более высокий БРВ (31% по сравнению с 15% $P = 0,04$) и ОВ через 1,5 года. (37% по сравнению с 19% $P = 0,09$).

Пациенты с гиподиплоидией / близкой к триплоидии. Две подгруппы плоидности, низкая гиподиплоидия и почти триплоидия, были объединены в единую подгруппу (Но-Tr), потому что было показано, что пациенты с этими кариотипами представляют один отдельный подтип взрослого ОЛЛ. В этой когорте не было обнаружено пациентов с почти гаплоидным клоном (<30 хромосом). В когорте Ph⁻ 2 пациент (4,7%) имел кариотип Но-Tr, и ни у одного из них не было обнаружено транслокация. Пациенты этой подгруппы имели значительно более низкий лейкоцит по сравнению с другими Ph⁻ пациентов и реже болели Т-ОЛЛ. Пациенты с Но-Tr значительно уступает БРВ и ОВ по сравнению с другими Ph⁻ пациентов. У одного пациента (2,3%) ремиссии достичь не удалось. Среди пациентов, которые достигли полной ремиссии, у 13 (30,9%) из 26 возник рецидив, а еще 2 (4,7%) умерли в стадии ремиссии в течение 1 года после постановки диагноза. Среднее время до рецидива составляло 9 месяцев.

Пациенты со сложным кариотипом. В Ph⁺ когорте всего у 3 пациентов (7,1%) обнаружили сложный кариотип с тремя хромосомными аномалиями. Хотя пациенты в этой подгруппе не были связаны с каким-либо конкретным полом, возрастом, лейкоцитом или статусом Т-клеток, у них были значительно худшие БРВ и ОВ. У этих пациентов были побочные эффекты. Одному пациенту (2,3%) не удалось достичь полного ответа, а среди тех, у кого это получилось, у 2 (4,7%) возник рецидив.

Пациенты с высокой гипердиплоидией. Гипердиплоидия был наиболее распространенной специфической хромосомной аномалией в Ph⁻ когорте, встречающейся у 4 пациентов (9,5%), иногда в сочетании с установленными транслокациями. Пациенты были значительно моложе и имели более низкий рецидивность по сравнению с другими Ph⁻ пациентов. У них были значительно улучшены БРВ и ОВ по сравнению с другими пациентами в этой когорте. Практически у всех пациентов с гипердиплоидии частота рецидивов через 1,5 года была значительно ниже, чем у других Ph⁻ пациентов. Среднее время до рецидива среди пациентов с гипердиплоидии составляло 1,4 года по сравнению с менее чем 1 годом для пациентов без гипердиплоидии.

Многомерный анализ. Мы использовали модель пропорциональных рисков Кокса для оценки прогностической значимости цитогенетических переменных в Ph⁻ когорте в контексте других установленных показателей выживаемости: пола, возраста, лейкоцита и статуса Т-клеток. Возраст, лейкоцит и статус Т-лимфоцитов были сильными предикторами исхода как для БРВ, так и для ОВ, но пол имел значение только в отношении ОВ. Вероятность смерти женщин была выше, чем у мужчин (64% против 56%, $P = 0,022$); однако это частично объясняется тем, что женщины в этой когорте были значительно старше своих сверстников-мужчин (33 года против 30 лет; $P < 0,001$). Было показано, что побочный эффект t(8;14), Но-Tr и сложного кариотипа не зависит от возраста, пола, лейкоцита и статуса Т-клеток. Это было верно как для БРВ, так и для ОВ. Пациенты с t(8;14) имели более чем 2-кратный повышенный риск развития нежелательных явлений, тогда как пациенты с Но-Tr или сложным кариотипом имели примерно 80% и примерно 70% вероятность рецидива или смерти, соответственно. Обе цитогенетические переменные хорошего риска, гипердиплоидии и del(9p), не смогли сохранить свою значимость при многомерном анализе, что позволяет предположить, что такие факторы, как возраст и лейкоцит, являются более важными.

Заключение. Результаты этого исследования предоставляют убедительные доказательства важности цитогенетики в прогнозировании прогноза при ОЛЛ у взрослых. Ph⁺ и Ph⁻ пациентов анализировали выживаемость, поскольку наличие Ph-хромосомы использовалось для прямого лечения. Этот подход означал, что прогностическая значимость цитогенетических подгрупп могла быть установлена

точно, без того, чтобы их эффект был замаскирован сильным и установленным неблагоприятным исходом, связанным с Ph⁺ ОЛЛ. Одномерный анализ показал, что в рамках Ph⁻ когортные пациенты с t(4;11), t(8;14), сложным кариотипом и Но-Tr имели худший результат, тогда как пациенты с гипердиплоидии и del(9p) жили лучше. Кроме того, было показано, что 3 цитогенетических переменных, t(8;14), сложный кариотип и Но-Tr, являются независимыми прогностическими факторами. Пациенты с t(4;12) в этом исследовании, как и в предыдущих исследованиях, имели более короткую выживаемость, но эффект не зависел от возраста и лейкоцитов. Однако и возраст, и лейкоциты сильно коррелируют с этой аномалией. Только 2 цитогенетические подгруппы, гипердиплоидия и del(9p), были связаны с улучшенным БРВ или ОВ, хотя ассоциация del(9p) была маргинальной. Однако эти 2 подгруппы действительно встречались примерно у 10% Ph⁻ пациентов, хотя иногда и в сочетании с другими отклонениями. Обе эти подгруппы были связаны с характеристиками хорошего риска (низкий бласты или более молодой возраст), и ни одна из подгрупп не сохранила свою значимость в многомерном анализе. Как и ожидалось, пациенты Ph⁺ имели значительно худшие БРВ и ОВ по сравнению с пациентами Ph⁻. Этот эффект не зависел от возраста и бластов, которые значительно выше среди Ph⁺ пациентов.

В заключение, эта большая когорта взрослых с ОЛЛ с высококачественными цитогенетическими данными демонстрирует ценность цитогенетики для выявления пациентов с наибольшим и наименьшим риском неудачи лечения. В будущих рандомизированных клинических исследованиях ОЛЛ у взрослых можно и нужно использовать цитогенетические данные для разделения пациентов на соответствующие группы риска, чтобы они могли получать наиболее эффективную терапию. Срочно необходимы дополнительные цитогенетические и молекулярно-генетические исследования ОЛЛ у взрослых, чтобы дополнительно охарактеризовать это заболевание, тем самым увеличивая число пациентов, которым могут быть полезны альтернативные стратегии лечения.

Литература.

1. Эгамова С.К. Анализ комплексных нарушениях у больных с острым лейкозом. Новый день в медицины, ISSN- 2181-712X № 6 (44), 2022, С.27-32
2. Bassan R, Chiaretti S, Paoloni F. First results of the GIMEMA LAL1913 protocol for adult patients with Philadelphia-negative acute lymphoblastic leukemia (Ph- ALL). On behalf of the GIMEMA Acute Leukemia Working Group. PS919. HemaSphere. 2018; 2(S1):408.
3. Bloom M., Maciaszek J.L., Clark M.E., Pui C.H., Nichols K.E. Recent advances in genetic predisposition to pediatric acute lymphoblastic leukemia. Expert Rev. Hematol. 2020;13:55–70. doi: 10.1080/17474086.2020.1685866.

4. Chiaretti S, Gianfelici V, O'Brien SM, Mullighan CG. Advances in the genetics and therapy of acute lymphoblastic leukemia. *Am Soc Clin Oncol Educ Book*. 2016;35:e314–e322.
5. Egamova S.K. Cytogenetics in acute leukemia. *New day in medicine*, ISSN- 2181-712X № 6 (38), 2021, P.244-249
6. Egamova S.K. Algorithm for the diagnosis of acute leukemia. *British medical journal*, №2, 2021, P.160-174.
7. Egamova S.K. Prognostic significance of genetic mutations in patients with acute leukemia. *Neuroquantology*, Vol 20, 2022, P. 1093-1097
8. Fazio F, Barberi W, Cazzaniga G. Efficacy of imatinib and chemotherapy in a pediatric patient with Philadelphia-like acute lymphoblastic leukemia with EBF1- PDGFRB fusion transcript. *Leuk Lymphoma*. 2020; 61(2):469-472.
9. Ge Z, Li M, Zhao G, Xiao L, Gu Y, Zhou X, Yu MD, Li J, Dovat S, Song C. Novel dynamin 2 mutations in adult T-cell acute lymphoblastic leukemia. *Oncology letters*. 2016;12(4):2746–2751.
10. Heatley SL, Sadras T, Kok CH. High prevalence of relapse in children with Philadelphia-like acute lymphoblastic leukemia despite risk-adapted treatment. *Haematologica*. 2017; 102(12):e490-e493.
11. Hunger SP, Saha V, Devidas M, et al. CA180–372: An international collaborative phase 2 trial of dasatinib and chemotherapy in pediatric patients with newly diagnosed philadelphia chromosome positive acute lymphoblastic leukemia (Ph+ ALL). *Blood* 2017; 130 (Suppl 1): 98.
12. Imai K. Acute lymphoblastic leukemia: Pathophysiology and current therapy. *Rinsho Ketsueki*. 2017;58:460–470. doi: 10.11406/rinketsu.58.460.
13. Jain N, Roberts KG, Jabbour E. Ph-like acute lymphoblastic leukemia: a high-risk subtype in adults. *Blood*. 2017; 129(5):572-581.
14. Pui CH, Roberts KG, Yang JJ, Mullighan CG. Philadelphia chromosome-like acute lymphoblastic leukemia. *Clin Lymphoma Myeloma Leuk* 2017; 17(8): 464–470.
15. Sulaymanova G. T., Amonov M. K. Regional Causes of Iron Deficiency Anemia, Pathogenesis And Use Of Antianemic Drugs // *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research* (ISSN – 2689-1026) – 2021. April 30 – P. 165-170.
16. Boltayev K. J., Naimova S. A. Risk factors of kidney damage at patients with rheumatoid arthritis // *WJPR (World Journal of Pharmaceutical Research)*. – 2019. – T. 8. – №. 13.
17. Sulaymonova Gulnoza Tulkinjanovna, Raufov Alisher Anvarovich. The influence of deficiency of microelements in children with bronchial hyperreactivity // *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal* (ISSN: 2249-7137) – 2020. April – Vol. 10, Issue 4, April –P. 846-853.
18. Anvarovna N. S. Features Of Kidney Damage at Patients with Ankylosing Spondiloarthritis // *Texas Journal of Medical Science*. – 2021. – T. 3. – C. 18-22.

19. Naimova N. S. et al. Features of coagulation and cellular hemostasis in rheumatoid arthritis in patients with cardiovascular pathology //Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR). – 2019. – Т. 8. – №. 2. – С. 157-164.

20. Болтаев К. Ж., Ахмедова Н. Ш. Характеристика феномена развития полидефицитных состояний при старении //Проблемы биологии и медицины. – 2020. – Т. 1. – С. 24-26.